

RANGTASVIR MASHG'ULOTLARIDA SOYA YORUG' MUNOSABATLARI KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AMALIY AHAMIYATI

Xaitov Zufar Asroralievich

Termiz Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi

Bahromov Shoxruh Bahriddin o'g'li

Termiz Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8053627>

Annotatsiya: Maqolada rangtasvir mashg'ulotlarida kompozitsiyaning o'rni va amaliy ahamiyati, inson portreti misolida fikr yuritilgan. Kompozitsiyaning qonun qoidalari, usullari ritmi va mavzuli kompozitsiyani markaziy qismini tasvirlash haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Ritm, kompozitsiya, tasviriy san'at, moybo'yoq, partiret, gavda, akvarel, tempera, guash, issiq va sovuq ranglar.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning rangtasvir fani bo'yicha bilimlarini yanada chuqurroq o'zlashtirishlarida o'qitishning ilg'or va zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish, yangi informatsion-pedagogik texnologiyalarini tadbiiq qilish muhimdir. Yetuk o'zbek va xorijiy tasviriy san'at bo'yicha usta rassomlarning jahon miqyosida tan olingan san'at asarlari namunalari, hamda metodik jihatdan mukammal reproduktiv ishlari; zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda mashg'ulotlar tashkil etish; postanovkalarni tashkil etishda foydalanish, Buyuk san'at ustalari va ularning ijod etish jarayonlarini aks ettirishga bag'ishlangan kino lentalarini, chop etilgan namuna va elektron versiyalaridan keng foydalanish ayniqsa ijobiy natija beradi. Talabalar «Rangtasvir. Kompozitsiya» o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida rangtasvirning tasviriy san'atda tutgan o'rni; dastgohli, monumental, dekorativ rangtasvirning farqlanuvchi tomonlari, realistik rangtasvir qonunlari, kompozitsiya asoslari, issiq va sovuq ranglar, kolorit, ritm, tus, yorug'lik, rang dog'i, umumiy tus va rang bo'yog'i, turli tasvirlash materiallari xususiyatlari, rang uyg'unligi qonuniyatlari, turli tasvirlash vositalaridan foydalanish yo'llari, rang gammasi, motiv, xissiylik, yaxlit ko'rish, rangtasvir ishlash metodlari; suyultirgichlar, mato, gruntlar, suyuq ishlov berish, surtma; rangtasvir ashyolari; akvarel, tempera, guash va moybo'yoqlar to'g'risida ko'nikmalarga ega bo'lmog'i kerak. Iqtidorli rassomlar tabiatdan kompozitsiya yechimlarini his etish, sezish, fikrlash, ko'rish orqali topishlari mumkin. Lekin kompozitsiyani rivojlantirishustida izlanish, qidirish, nazariya va amaliyot ustida ishlash, uni amalda tatbiiq etish, albatta ko'p mexnat talab etadi. Kompozitsiya asrlar mobaynida shakllangan qonunlar va qoidalar asosida quriladi. Uning qonun qoidalari va usullari o'zaro bog'liq bo'lib, kompozitsiya ustida ishlash jarayonida unga hamma holatdagi harakatlar ta'sir etadi.

Ushbu maqolada biz Odam gavdasini rangtasvirda ishlash xususiyatlari va bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Bundan maqsad Talabalarda inson to'liq gavdasini rangli fonda ishlashda inson xarakteri, ruhiyatini moybo'yoqda ifodalashni o'rganish, ishni bosqichma-bosqich ishlash, o'z ishining oxirgi natijasini oldindan

ko'ra olish ko'nikmalarini shakllantirish rangtasvirning asosi ekanligi anglash.

1-bosqich bo'yicha amaliy ish jarayoni Akademik yo'nalishdagi portretni ishlashning o'z qonun-qoidalari bor. Qiyofachini holst yuzasida to'g'ri joylashtirishga, nisbatlarni aniqlashga, konstruktiv qurilishiga ahamiyat beriladi. Bunda qiyofachi holst yuzasida kichik ham katta ham joylashishi kerak emas bu komponovka qonun qoidasiga mutloq to'g'ri kelmaydi. 2-bosqichda amaliy ish jarayoni 1-bosqich muvofaqqiyatli amalga oshirilgandan so'ng davom etadi. Bu

bosqichda qiyofachini rangda ishlash bosqichiga o'tiladi, orqa fon yorug' soyalar ajratib olinadi. 3-bosqichda inson partiretining gavda qismiga o'tiladi. Bu bosqichda rang munosabatlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Ushbu bosqichdan keyin esa 4- bosqichga o'tiladi va ishlangan ishga sinchkovlik bilan yondashilib hammasi boshdan kuzatilib ranglar ajratilgan holda hamda umumiylikni saqlagan holda mayda detallargacha ahamiyat beriladi va shundan keyingina ish yakunlanadi. Biz yuqorida keltirganimiz qisqacha malumotdir. Bu malumotlarni amalda qo'llash uchun har bir ijodkor o'z ustida muntazam ishlab borishi lozim. Shundagina kutilgan natijaga erishish mumkin bo'ladi. Jism rassomdan qanchalik olishlab, kenglik sari ketsa, yorug'-soya kontrasti shunchalik xiralashadi va so'nib boradi. Ushbu hodisa fazoviy perspektiva deb nomlanadi. Fazo perspektivasi hodisasi va yorug'-soya qonunini har qanday vaziyatda hisobga olish kerak. Masalan, boshni old tarafdin chizish chog'ida burun va ko'z chuqurligining hajmini ko'rsatib berish uchun boshning boshqa qismlariga nisbatan kontrast vositalar (yorug'lik soyasi, shtrixlar va h.k. kontrasti) qo'llaniladi va har bir bo'lak ustida ko'proq ishlanadi. Shtrix yordamida hosil qilinadigan tus yorug'-soya qonuniga - yorug'likning jism tuzilishiga ko'ra yuz bo'ylab taqsimlanishi qonuniga bo'ysunadi. Yorug'-soya qonuni rasmda shakl bilan birgalikda fazoni, tasvirdagi jismning joylashgan o'rnini hamda tabiiylikni yanada to'liqroq va ravshanroq tasvirlash imkonini beradi. Rasmdagi jismning yorug'lik tushgan qismi yorug'lik deb, soyada joylashgan qismi esa, soya deb yuritiladi. Yorug'likdan soyaga o'tish nimsoya deb nomlanadi. Shaxsiy soya, shunday deb nomlash mumkin bolsa, jismning yorug'lik manbayiga qaragan yuzasida hosil bo'ladi. Shaxsiy soylarning, shuningdek, nisbatan yorug' qismlari - reflekslari, ya'ni shaxsiy soyani yorug'lik nurlarining bir qismi bilan yoritilishi holati ham bo'ladi. Jismdan yuzaga yoki boshqa jismga tushayotgan soya tushuvchi soya deb nomlanadi. Yaltiroq yuzaga ega jismlarning (oyna, metall va h.k.) yorug'lik tushgan tarafida jilvani (refleks) - jism yuzasidagi rassom ko'zini qamashtiruvchi, tushayotgan yorug'likning asosiy qismini aks etuvchi joyni payqash mumkin. Jilva, asosan, egri, botiq, yorug'likni o'zida kuchli qaytarish xususiyatiga ega buyumlarda kuzatiladi. Jilva jism shakli va hajmini tasvirlashda katta ahamiyatga ega. Jilvaning o'rni, turi hamda o'lchamini to'g'ri tanlash jismning cheklangan tasviriy vositalar yordamida ishlangan siluetli suratida ham juda ahamiyatli va u ushbu jismning shakli va hajmini ko'rsatib berishga xizmat qiladi. Aksincha, noto'g'ri chizilgan jilva, butun rasm to'g'ri ishlangan taqdirda ham, shaklni buzadi. Tasvirdagi jismning hajmligiga erishish uchun yorug' va soya tushuvchi yuzalarning kontrastini mohirhk bilan ishlash zarur. Buning uchun eng yorqin va eng to'q joylarni aniqlash kifoya qilmaydi, shu sababli shaklning hajmini shtrix yoki chiziq bilan belgilab chiqiladi.

References:

1. Abdirasilov S., Tolipov N. Rangtasvir. (kasb-hunar kolleji o'quvchilari uchun qo'llanma) T., «Bilim», 2005.
2. Boymetov B., Abdirasilov S. "Chizmatasvir", T., G.Gulom nashriyoti, 2004.
3. Bulatov S.S. Naqqoshlik. T.: Fan va texnologiya, 2010
4. 2.Vulatov S. Ganchkorlik, naqqoshlik va yog'och o'ymakorligiga oid atamalar izohli lug'ati. T., 1991
5. Nozilov D.A. O'rta Osiyo dizayni tarixidan. T.: Fan va texnologiya, 2010.
6. Xasanov R. Amaliy bezak san'ati mashg'ulotlari metodikasi. T.: TDPU rizografida, 2008